

Севернёва Л. В.,
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева»

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обновление содержания образования в Республике Беларусь во многом обусловлена инновационными процессами. Инновационные процессы в сфере образования осуществляются путем организации инновационной деятельности в учреждениях образования и непосредственной реализации инновационных проектов. Инновационная деятельность является одним из существенных компонентов совершенствования образовательной практики, повышает конкурентоспособность того или иного учреждения, определяет направление профессионального роста педагогов, их творческого поиска [3, с.12].

Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» неоднократно являлось участником республиканских инновационных проектов.

Система управления инновационной деятельностью включала в себя:

1. Концептуальный компонент (цели, подходы, принципы управленческой деятельности).
2. Организационный компонент (формирование управленческой команды, создание коллективного субъекта управления).
3. Технологический компонент (управленческие механизмы, обеспечивающие эффективную реализацию функции управленческой деятельности: анализа, прогнозирования, планирования, мотивации, организации, регулирования и контроля.).

На первой стадии зарождения инновации (подготовительном этапе) одним из первых управленческих действий является грамотный выбор темы инновационной деятельности, с одной стороны, актуальной для учреждения, с другой стороны, интересной и реально выполнимой для педагогического коллектива. Этому способствовал проблемный анализ деятельности учреждения: условий, процесса, результата.

На этапе разработки и проектирования инновационной деятельности происходило определение оптимальной модели будущей системы и алгоритма по переводу учреждения в желаемое состояние – определение наличных и дополнительных ресурсов, создание интегративной основы деятельности всех участников в рамках инновационного проекта. Происходило планирование инновационной деятельности.

На этапе практической реализации инновационных проектов важным аспектом являлась мотивация и организация деятельности педагогов.

Для того, чтобы эффективно стимулировать педагогов–инноваторов, руководствующихся разными мотивами профессиональной деятельности, была создана оптимальная система стимулирования: определялись результаты труда, за которые будут поощряться сотрудники, критерии их оценки; изучались ожидания работников, мотивы их профессиональной деятельности; выявлялись возможности для удовлетворения ожиданий сотрудников; происходило совместное обсуждение системы стимулирования; отслеживалась эффективность реализующейся системы стимулирования.

На этапе практической реализации инновационных проектов важным было включение в процесс управления всех участников инновационной деятельности, расширение состава коллективного субъекта управления, который характеризовался: стремлением к единой цели, готовностью к совместной деятельности, эффективным взаимодействием и согласованностью действий, результативностью.

Для организации инновационной работы были созданы инновационные структурные подразделения: творческие группы педагогов по проблемам, школа профессионального мастерства, экспертный совет. Для каждого структурного подразделения были определены и уточнены функциональные обязанности и права, которые определялись в положении о структурном подразделении. В рамках темы инновационного проекта

члены структурных подразделений выполняли определенные задания, разрабатывали инновационную методическую продукцию, готовили к распространению и тиражированию педагогический опыт.

Административный контроль и анализ инновационной деятельности осуществлялся посредством наблюдения за образовательным процессом, изучения дневников участников инновационной деятельности, планов образовательной работы, работы с родителями, анкетирования педагогических работников и родителей. По результатам контроля своевременно вносились коррективы в деятельность педагогических работников. Координация деятельности участников инновационного проекта осуществлялась на Советах учреждения, совещаниях при заведующем, заседаниях творческих групп. Отчеты педагогических работников по реализации инновационных проектов заслушивались на заседаниях педагогического совета.

Реализация инновационных проектов позволила нашему учреждению определить стратегический вектор прогрессивного долгосрочного развития, разработать механизмы разрешения актуальных профессионально–педагогических и образовательных проблем, создать пространство творческого развития для всех субъектов образовательной практики.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белая, К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Москва: ТЦ «Сфера», 2004. 64 с.
2. Майер, А. А. Семинар–практикум «Подготовка педагога к инновационной деятельности» *Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования*. Выпуск 2. Москва: Педагогическое общество России, 2013. 96 с.
3. Сурикова, О. В., Т. Ф. Пашкевич. Инновационный процесс в учреждениях образования. Минск: Сэр–Вит, 2018. 256 с.